

**EMOTSIONAL VA INTELLEKTUAL RIVOJLANISH JARAYONIDA
BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILAR SHAXSINI SHAKLLANTIRISH***Amirova Dildora Ibraxim qizi**Fan va texnologiyalar universiteti 2-bosqich
magistratura talabasi*

Annotasiya. Ushbu maqola emotsional intellekt tushunchasini, olimlarning ushbu mavzu bo'yicha olib borgan tadqiqotlarini, shaxslarning psixologik xususiyatlari va emotsional holatini ilmiy nuqtai nazardan yoritadi. Maqolaning asosiy mavzusi shaxslarda emotsional intellektni rivojlantirish yo'llarini o'rganishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: *emotsiya, emotsional intellekt, aql, psixika, empatiya, ijtimoiy ko'nikmalar, tuyg'u, psixosomatika, deviant xulq-atvor.*

Аннотация. Статья посвящена эмоциональному интеллекту, исследованиям учёных по данной теме, особенностям и эмоциональному состоянию сотрудников с научной точки зрения. Тематика исследования статьи включает изучение способов развития эмоционального интеллекта.

Ключевые слова: *эмоция, эмоциональный интеллект, разум, психика, эмпатия, социальные навыки, чувство, психосоматика, девиантное поведение.*

Zamonaviy jamiyatda emotsiyalarni anglash va ifoda etish muammosi nihoyatda dolzarb hisoblanadi. Bugungi kunda emotsional intellekt fenomeni nafaqat nazariy psixologiya, balki pedagogika, menejment va boshqa amaliy fan sohalarida ham keng o'rganilmoqda. Ushbu yangi konsepsiyani chuqur o'rganish emotsional intellektning ma'lum yosh davrida qanday rivojlanishini, kasbiy faoliyatda qanday namoyon bo'lishini hamda inson shaxsining muvaffaqiyati va taraqqiyotiga qanday ta'sir ko'rsatishini tahlil qilish imkonini beradi.

Jon Mayer va Piter Salovey 1990-yilda mustaqil psixologik konstruktsiya sifatida emotsional intellektni jiddiy tahlil qilishni boshladilar. 1995-yilda Daniel Goleman ilgari aytib o'tilgan olimlarning ishi asosida emotsional intellekt haqida kitob yozdi. Unda u o'z so'zlari bilan ularning nazariyasi g'oyasini tasvirlab berdi, uni kengaytirdi va uni oddiy odamlar uchun tushunarli qilishga harakat qildi. Emotsional intellektning yana bir konsepsiyasi Ruven Baron tadqiqotlarida tasvirlangan. 1996-yilda u emotsional koeffitsientni o'lchaydigan testni ishlab chiqdi. Uning konsepsiyasi shundan iboratki, emotsional intellekt hayotda yordam beradigan va tashqi muhitdan himoya qiladigan insonning turli xil fazilatlari yig'indisi sifatida qaraladi. X. Vaysbax va V. DAX asarlari ham emotsional intellekt

mavzusiga bag‘ishlangan bo‘lib, ular emotsional kompetensiya va o‘z his-tuyg‘ularini oqilona boshqarish va ulardan foydalanish qobiliyati bog‘liq bo‘lgan turli xil qobiliyatlar to‘plami sifatida belgilaydi. Mahalliy olimlar, masalan, D. V. Lusin, I. N. Andreeva, D. V. Ushakov, E. A. Sergienko, O. V. Belokon va boshqalar ham emotsional intellekt mavzusini ishlab chiqdilar. I. N. Andreeva asarlarida emotsional intellektning shakllanishi va rivojlanishi omillarini ko‘rib chiqadi va ularni ikki guruhga ajratadi: biologik va ijtimoiy. Biologik qobiliyatlar turli vaziyatlarga moslashish, paydo bo‘lgan his-tuyg‘ularni shakllantirish va ishlab chiqish qobiliyati bilan belgilanadi. Psixolog D. V. Lyusin his-tuyg‘ularni boshqarish va tushunish qobiliyati, albatta, shaxsning emotsional sohaga umumiy yo‘nalishi, odamlar harakatlarining psixologik sabablarini tahlil qilish tendensiyasi bilan bog‘liq deb hisoblagan. Ma‘lumki, his-tuyg‘ularni bostirish ularning ongdan chiqib ketishiga olib keladi. Natijada, bu his-tuyg‘ularni psixologik jihatdan qayta ishlay olmaslik turli salbiy oqibatlariga, jumladan psixosomatik kasalliklar, deviant va huquqbuzarlik xatti-harakatlariga sabab bo‘lishi mumkin. Ayniqsa, o‘zini o‘zi boshqarish darajasi past bo‘lgan insonlarda kuchli emotsional muammolar yorqinroq ko‘rinadi. Shuning uchun ham emotsional intellektni shakllantirish va rivojlantirish shaxsiy taraqqiyot hamda sog‘lom ijtimoiy munosabatlar uchun muhim omil hisoblanadi.

Emotsional intellekt shaxsning o‘z va o‘zgalarning his-tuyg‘ularini anglash, ularni to‘g‘ri baholash, boshqarish hamda shaxsiy va intellektual rivojlanishga yo‘naltirilgan holda fikrlash jarayonida qo‘llay olish qobiliyatidir. Emotsional intellekt boshqa insonlarning his-tuyg‘ularini verbal va noverbal xatti-harakatlar orqali tushunish, ularning namoyon bo‘lishidagi farqlarni aniqlash, his-tuyg‘ularning kelib chiqishi sabablarini va muayyan vaziyatda ularning foydalilik darajasini belgilash imkonini beradi.

Emotsional intellekt tushunchasining mohiyatini va uning tuzilishini chuqurroq anglash uchun avvalo *intellekt* so‘zining asl ma‘nosiga va uning turli xil xususiyatlariga e‘tibor qaratamiz. "Intellekt" deganda axborotni qayta ishlash bilan

bog‘liq bo‘lgan kognitiv qobiliyatlar majmui tushuniladi. Ensiklopediyalarda intellekt fikrlash, mavhum bilish qobiliyati sifatida ta’riflanadi va u taqqoslash, mavhumlashtirish, tushunchalar, hukmlar va xulosalar shakllantirish kabi funksiyalarni o‘z ichiga oladi. Umuman olganda, emotsional intellekt o‘zimizning va boshqalarning his-tuyg‘ularini tanib olish, tushunish va ularni boshqarish qobiliyati sifatida ta’riflanadi.

Emotsional intellekt qobiliyatlardan tashkil topgan tuzilmaga quyidagi elementlar kiradi:

- * Emotsiyalarni aniqlash va ifoda etish;
- * Emotsiyalarni tartibga solish (regulyatsiya);
- * Fikrlash va faoliyatda emotsional ma’lumotlardan foydalanish.

Psixologlar odatda emotsional intellektni to‘rt asosiy toifaga ajratadilar. Birinchisi – bu boshqalar bilan aniq va samarali muloqot qilish, o‘z maqsadlarini to‘g‘ri ifodalash, faol tinglash, ta’sir o‘tkazish va ilhomlantirish, jamoada ishlash yoki unga etakchilik qilish, shuningdek, nizolarni hal etish qobiliyatidir. Ikkinchisi – odamlarning katta guruhida o‘zini qulay his qilish va umumiy empatiya, ya’ni ekstrovert yoki introvert bo‘lishidan qat’i nazar, boshqalarning emotsional signallarini his qila olishdir. Uchinchi muhim jihat – bu o‘zining zaif va kuchli tomonlarini bilish, shuningdek, shaxsiy his-tuyg‘ularning hayotga ta’sirini yaxshi anglashdir. Va nihoyat, to‘rtinchisi – his-tuyg‘ularni boshqarish, ularning o‘ziga halokatli ta’sirini cheklash, o‘z majburiyatlarini bajarish, uzoq muddatli munosabatlarni saqlab qolish va atrof-muhitga moslashish qobiliyatidir. Emotsional intellektning o‘zi odamni ushlab turishga qodir, ammo chuqur bilim va kuchli motivatsiya bilan birgalikda kareradagi eng yaxshi natijalarni beradi. O‘z-o‘zini tartibga solish, eshitish va o‘zini boshqasining o‘rniga qo‘yish qobiliyati, kayfiyatni boshqarish qobiliyati aloqa zarur bo‘lgan barcha sohalarda amaliy ko‘nikmalarni to‘ldiradi. Emotsional intellekt motivatsiya va proaktiv xatti-harakatlar bilan chambarchas bog‘liq – o‘zgarishlarga etarlicha javob berish, odamlarni birlashtirish

(ajratmaslik), boshqalarning manfaatlarini himoya qilish, vakolatlarni topshirish va odamlarga eng yaxshisiga bo‘lgan ishonchni ilhomlantirish qobiliyatidir.

Tavsiyalar

Emotsional intellektga quyidagi omillar o‘z ta‘sirini o‘tkazmasdan qolmaydi:

1. Empatiya – keng ma‘noda, emotsional intellekt boshqalarning his-tuyg‘ulari va fikrlarini tushunish qobiliyatiga ta‘sir qiladi. Bu har xil turdagi ko‘plab ma‘lumotlarni o‘z ichiga olishi mumkin: ijtimoiy psixologiyada guruh xatti-harakatlari yoki er-xotin o‘rtasidagi munosabatlar haqidagi bilimlar, shuningdek, vahima qo‘zg‘atadigan odamni tinchlantirish uchun diqqatni chalg‘itish usullari.

Umuman olganda, empatiya – bu boshqalarga har qanday holatda kayfiyat berish, ularning kayfiyatini qabul qilish, tilni tushunish va og‘zaki bo‘lmagan belgilarni o‘qishdir. Emotsional intellekt ta‘sir qiladigan birinchi narsa bu boshqalarning his-tuyg‘ularini aniqlash va undan xulosa chiqarish qobiliyatidir. Yig‘alayotgan chaqaloqqa baqirmaslik yoki tajovuzkor odamlar bilan uzoq vaqt janjal qilmaslik qoidasi behuda sarflangan sa‘y-harakatlarni kamaytirishga yordam beradigan asosiy empatiya qoidasidir. Bo‘ysunuvchilarni eshitadigan va ularga o‘sish va rivojlanish vositalarini beradigan menejer o‘zini empatik rahbar sifatida namoyon qiladi, chunki u boshqalarning talablarini sezadi va ularga o‘z imkoniyatlarini ro‘yobga chiqarishga yordam beradi.

2. Ijtimoiy ko‘nikmalar – emotsional intellektning yuqoridagi barcha ta‘sir doiralari asosiy maqsadga olib keladi: bu fazilatlarning majmui odamlarni yaxshiroq tushunishga, ularga nisbatan asossiz gumonlarni saqlamaslikka, o‘zimizdan va boshqalardan imkoniyatlarimizdan tashqari narsalarni talab qilmaslikka, guruh ta‘siriga berilmaslikka yordam beradi.

Insonning emotsional tajribalarini belgilaydigan qadriyatlar ham muhim rol o‘ynaydi. Tuyg‘ular farovonlikka, ichki holatga, ishlashga va etarli va xolis qaror qabul qilish qobiliyatiga bevosita ta‘sir qilishi mumkin. Agar siz his-tuyg‘ularga e‘tibor qaratsangiz va aniq nimani boshdan kechirayotganingizni aniqlasangiz,

vaziyatni ehtiyotkorlik bilan baholashingiz va to'g'ri qaror qabul qilishingiz mumkin.

Shuning uchun his-tuyg'ularingizni tan olish va nazorat qilish juda muhimdir. Tuyg'ularni aniqlashga yordam beradigan bir nechta savollar mavjud: men va tanam hozir nimani his qilyapmiz? Men nima qilmoqchiman? Tuyg'ular, qoida tariqasida, odamlarni kundalik hayotda ham, ishda ham boshqaradi, ya'ni ular doimo ongli aqliy faoliyatdan ustun turadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mayer, J. D. Emotional Intelligence Information. – 2005. – P. 95.
2. Salovey, P. Current Directions in Emotional Intelligence Research.
3. Olimjonova, Z. B. Q. Bolalar emotsional sohasi psixofiziologiyasining asosiy xususiyatlari // Oriental Renaissance: Innovative, Educational, Natural and Social Sciences. – 2022. – T. 2, № 5. – B. 311–315.
4. Халилова, Ш. Т. Холистик ёндашув – шахс камолотининг муҳим омили сифатида // Бошланғич таълим. – 2023. – № 3. – Б. 37–41.

ЭМОЦИОНАЛ ИНТЕЛЛЕКТ ТУШУНЧАСИНИНГ ОИЛАВИЙ МУНОСАБАТЛАРДА ЎЗИГА ХОСЛИГИ

Д. Хожиева

Фан ва технологиялар университети

1-босқич магистранти

Аннотация. Мақола эмоционал интеллект тушунчасининг яратилиш тарихи ва асосланиши мавзусига бағишланган. Шунингдек, мақолада эмоционал интеллект тушунчасига оид турли тадқиқотлар, эмоционал интеллект тузилиши, эмоционал интеллект ва шахс, эмоционал интеллектни ривожлантириш шарт-шароитлари, умумий интеллект ва эмоционал интеллектнинг ўзаро алоқадорлиги, эмоционал компетентлик каби масалалар ҳам кенг ритилган.

Калим сўзлар: *Эмоция, шахс, эмоционал интеллект, умумий интеллект, ўз-ўзини баҳолаш, эмоцияни назорат қилиш, бошқалар эмоциялари, эмоционал компетентлик, эмпатия, фрустрация, шахсий кўникма, ижтимоий кўникма, шахслараро муносабатлар.*

Abstract. The article discusses the history and justification of the concept of emotional intelligence. The article also discusses various topics related to the concept of emotional intelligence, the structure of emotional intelligence, the development of emotional intelligence and personality, the conditions for the development of emotional intelligence, the relationship of general intellectual and emotional intelligence and emotional competence.

Keywords: *emotions, personality, emotional intelligence, general intelligence, self-esteem, control of emotions, emotions of others, emotional competence, empathy, disappointment, personal skills, social skills, interpersonal relationships.*